

BIOLOGIYA O'QITISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI LOYIHALASH USULI YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

Toshboyev Ermat Ergashevich

Termiz davlat universiteti akademik litseyi

“Tabiiy fanlar kafedrası” o'qituvchisi

ermattoshboyev29@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14376003>

Annotatsiya: ushbu tezisda biologiya o'qitishni loyihalash usuli asosida tashkil etish, ularni o'quvchilarga singdirish, loyihalash bosqichlarini tashkil qilish va o'rganish, zamonaviy darslarda ularning qo'llanishini asoslash haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: loyihalash, biologiya, rejalashtirish, tashkiliy bosqich, kompetensiya

Biologiya ta'limini loyihalar usuli asosida tashkil etish o'quvchining bilim va malakalarni amaliy qo'llash, tahlil va baholashni nazarda tutuvchi majmualari o'qitishni amalga oshirishga imkon yaratadi. Loyihalash usuli boshqa o'qitish usullarini qo'llashga nisbatan olganda, ta'lim oluvchilar ya'ni o'quvchilar yangi mavzuni o'zlashtirish jarayonida uni yuqori darajada rejalashtirishda, tashkillashtirishda, mavjud natijalarni tahlil qilishda va dars bo'yicha berilgan vazifani bajarish vaqtida o'z-o'zini baholashda ham faol ishtirok etadilar. O'quv loyihalar usuli darsda mavzuni o'zlashtirishdagi aniq vazifalar asosida yechish imkonini bajarishi bilan o'quvchilarni oson tushunishga o'rgatadi. Loyihalash usuli fanlararo, bir fan yoki fan doirasida bo'lishi mumkin.

Zamonaviy dars mantiqiy – tarkibiy jihatdan quyidagi bosqichlardan tashkil topishi maqsadga muvofiq: tashkiliy (tayyorov), chaqiruv (da'vat), anglash (mustaqil o'zlashtirish), mulohaza (umumlashtirish – mustahkamlash) va uyga vazifa berish bosqichlaridan iborat bo'lsa, o'z samarasini beradi.

Loyihalash ikki usulda – shaxsiy va guruhiy amalga oshirildi. Har ikki yo'nalishning o'ziga xos ijobiy va afzallik xususiyatlari bor. Biologiya darslarida loyihalash metodikasidan foydalanish o'quv jarayonida ta'limning sifati va samaradorligini oshiradi, maktab o'quvchilari aniq reja asosida loyiha ustida ishlashda aniq maqsad uchun mustaqil faoliyat yuritishga yo'naltiradi. Pirovardida biologiya darslarida o'quvchilarning aniq bir loyiha doirasida amalga oshirayotgan tadqiqot ishini bajarish jarayonida quyidagi xususiyatlar shakllanib boradi.

Tashkiliy bosqich – kichik guruhlarni shakllantirish, aqliy yoki harakatli o'yin o'tkazish, dars maqsadlarini aniqlash va muhokama qilish, agar lozim bo'lsa, uni o'quvchilar taklifi e'tiborga olingan holda takomillashtirish hamda yakdillik bilan qabul qilinishiga erishish, yangi materialni o'rganishga oid o'quv motivlarini shakllantirish kabi jihatlarni qamrab oladi.

Ikkinchi bosqich – o'quvchini faollashtirish. Bunda, ulraning jadallashgan, aniq maqsadiga qiziqish, avval olingan bilimlarini onglilik darajasiga ko'tarish, uni o'ziga yoki sherigiga yozma yoki og'zaki shaklda bayon qilishdek faollashgan faoliyat amalga oshiriladi.

Uchinchi bosqich – o'quvchilarda muayyan mavzuni (o'quv savolini) o'rganishga oid motiv yaratishdan iborat. Darsning, shuningdek, o'quvchilarning o'zlari mustaqil ravishda aniqlangan maqsadlari o'qituvchi tomonidan belgilangan maqsadlarga nisbatan anchagina samarali bo'ladi.

Ta'lim bilan bog'liq adabiyotlarda kompetentlik tushunchasiga juda ko'p olimlarning tadqiqiy fikr-mulohazalari keltirilgan. Kompetensiya – bu egallangan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va naazariy masalalarni yechishda foydalanish va uni amaliyotda qo'llay olish imkoniyatidir. Kompetentlik (lot: competens – layoqatli, qobiliyati bor) shaxs bilim, ko'nikma va tajribalarning uning ijtimoiy – professional mavqei o'ziga tegishli vazifalar bajarish, muammolar hal qilishga yetarliligi ham haqiqiy moslik darajasi hisoblanadi.

Tadqiqotchilik kompetensiyasi mohiyatini tushunish uchun olimlar tomonidan turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning bir guruhi tadqiqotchilik kompetensiyasi kompetentlikning asosiy tarkibiy qismi sifatida qabul qilishni ta'kidlaydi, ikkinchi bir guruh mutaxassislar esa tadqiqotchilik faoliyatni tashkil etish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bir butun majmui deb hisoblashadi. Bu borada biz o'z tadqiqotimizda tadqiqotchilik jarayoni uchun quyidagi ishchi ta'rifni tavsiya qilamiz.

Tadqiqotchilik kompetensiyasi – deganda biz tanlagan muammoni yechishning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, mustaqil bilishga yo'naltirilgan tadqiqotchilik jarayonida shakllanadigan shaxsiy ko'nikmalar deyish mumkin. Tadqiqotning asosiy g'oyasi faoliyatning dolzarb ilmiy muammolarni ko'rish, shakllantirish va yechish, yangi ijodiy yechimlarni topish va ularni amaliy faoliyatga joriy etishga qobiliyatli o'quvchilarni ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatga jalb etish va ilmiy-tadqiqotchilik faoliyat doirasida ularning uzluksiz innovatsion tayyorgarlik tizimini ishlab chiqarishga qaratilgan.

To'g'ri maktab o'quvchilarida ko'nikmalarni kompetensiya darajasida aylantirilishi biroz qiyin masaladek tuyuladi, maktab o'quvchilarining bevosita tadqiqotchilik kompetensiyasini egallashi bosqichma-bosqich davom etadi. Ya'ni o'quvchi kichik tadqiqotlarni amalga oshirish davomida o'rganilayotgan ob'ektni tadqiq etish uni mustaqil o'rganish, izlanish, adabiyotlarni o'qish, internet ma'lumotlarini saralash kabi ilmiy faoliyatga yo'naltirish o'qituvchi hamkorligida bajarilganligi bois, o'quvchi har doim o'qituvchisidan ma'naviy ko'makka va e'tiborga ehtiyoj sezadi.

Bunda o'quvchilarning layoqatlarini va qobiliyatlari aniqlanadi, ya'ni ularning qo'yi sinfda o'qish jarayonida, umuman olganda to hozirgi o'quv bosqichiga kelganiga qadar qanday tadqiqotchilik ishi bilan shug'ullanganligi haqida, shuningdek, ulardagi kichik loyihalarni bajara olish bo'yicha motivatsiyalari bor yoki yo'qligi aniqlanadi.

Shundan so'ng ularga umumiy o'rta ta'lim muassasasi ta'lim jarayonida ishtirok etishi yoki bevosita mustaqil bajara olishi mumkin bo'lgan quyidagi tadqiqotchilik faoliyati tur to'g'risida tushuntirish ishlari o'tkaziladi va tadqiqotchilik loyihasini tayyorlash ishlari rejalashtiriladi.

Loyihani bajarilishi bevosita o'z faoliyatiga bog'liq ekanligini anilash tushnchasi paydo bo'ladi, bu o'quvchidagi yuqori mas'uliyat hissini yuzaga keltiradi.

Loyiha usulining barcha bosqichlarini bajarish jarayonida g'oyaning tug'ilishidan yakuniy refleksiya gacha o'quvchilar tajriba orttiradilar.

O'quvchilar eng muhim bilim va ko'nikmalarini (tadqiqotchilik, baholash, mustaqil fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, taqdimot qilish) rivojlantirishda to'la boshqariladigan jarayonga aylanadi.

O'quv jarayoning metodik pasporti bu – o'quv loyihasining mazmun - mohiyatida kutiladigan maqsadi, o'quv dasturidagi o'rni to'g'risida qisqacha tavsif hisoblanadi. O'quv loyihasining metodik pasporti quyidagilarni o'zida aks ettiradi:

- Fan predmetining o'quv rejasidagi mavzular;
- Predmetning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlari;
- O'quv – pedagogic vazifalarini;
- O'quvchilarning Yoshi xususiyatlaridan kelib chiqib o'quv loyiha topshirig'ini;
- Loyihaning bajarilish muddatini va o'quv loyihasining ish rejimini.

Mavzu tanlash va o'quvchi – o'qituvchi bilan individual ishlashdan so'ng tadqiqot mavzularning omma oldida taqdimoti o'tkaziladi, bu yerda o'quvchilar

o'zlarining bo'lajak loyiha ishlarining maqsad va vazifalarini taqdim etishadi va o'z ishlari rejasini gapirib beriashadi. Bunday faoliyat psixologik jihatdan o'quvchilarning shaxsiy "men"larini to'g'ri shakllanishiga, o'z yutuqlarini ko'rsata olishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalanishiga sabab bo'ladi.

Yuqori sinf o'quvchilarining tadqiqotchilik kompetentsiyasini rivojlantirishning yana bir bosqichi – bu o'quvchini tadqiqot ishini yozishga o'rgatish, birinchi navbatda – o'z ilmiy ishi natijasi bo'yicha kichik ilmiy maqolalar yozish san'atini tushuntirish va amalga oshirishdir. O'quvchilarni tadqiqotchilik nfaoliyatiga jalb etishning bunday metodikasi, tadqiqotchilik ishi ko'nikmalarini egallash, o'z ishini taqdim eta olishga o'rgatish va pirovardida o'z – o'zini boshqarish, egallagan bilim, ko'nikmasini taqdimoti asosida real namoyish etishga o'rgatish ko'nikmasini rivojlanib borishiga imkon beradi.

O'quvchilarni biologiyadan tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish asosida ular erishgan tadqiqot natijalari, ilmiy-tadqiqotchilik ishini amalga oshirish doirasida didaktik tizimi ishlab chiqiladi. Ya'ni, o'quvchi ishlari umumiy o'rta ta'lim maktablarida mavjuda ta'lim shakllarida amalga oshirishga imkoniyat yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov J.O, G'ofurov A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari. Metodik qo'llanma. :O'qituvchi". T: 2002
2. Tolipov J.O, G'ofurov A.T. umumiy biologiyani o'qitish metodikasi. Toshkent: 2004
3. Azimov I va boshqalar. Biologiya metodik qo'llanma. Toshkent. 2002 yil
4. G'ofurov A.T, Nosirov O.M. maktab biologiya kursida tabiat muhofazasi tushunchasini shakllantirish. O'qituvchi 1985-yil
5. Verzilin N.M, Korsunskaya M. biologiya o'qitishning umumiy metodikasi. O'qituvchi 1978-yil

